

ОСОБЕННОСТИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Doi: 10.54952/DHR.2022.39.48.068

Хайрулла КУЧКАРОВ,
профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Университета общественной безопасности Республики Узбекистан, доктор философии (PhD) по юридическим наукам, доцент

Аннотация. В статье проведен научный анализ правовых норм и теоретических взглядов о возобновлении производства по уголовным делам по вновь открывшимся обстоятельствам. Рассмотрены значение и сущность данного института, основания и процессуальный порядок возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Проанализировано содержание изменений и дополнений, внесенных в действующее уголовно-процессуальное законодательство, и на основе анализа норм УПК Республики Узбекистан и других нормативно-правовых актов сформулированы выводы и предложения по совершенствованию института возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ключевые слова: уголовный процесс, вновь открывшиеся обстоятельства, суды вышестоящей инстанции, приговор, осужденный, оправданный, председатель суда, прокурор.

Аннотация. Мақолада жиноят ишларида янги очилган ҳолатлар туфайли иш юритишни қайтадан бошлашга доир ҳуқуқий нормалар ва илмий қарашлар таҳлил қилинган. Ушбу институтнинг аҳамияти ва моҳияти, янги очилган ҳолатлар туфайли иш юритишни қайтадан бошлаш асослари ва процессуал тартиби кўриб чиқилган. Амалдаги жиноят-процессуал қонунчилигига киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар таҳлил қилинган, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси нормалари ҳамда бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлили асосида янги очилган ҳолатлар туфайли иш юритишни қайтадан бошлаш институтини такомиллаштириш бўйича хулоса ва таклифлар шакллантирилган.

Калит сўзлар: жиноят процесси, янги очилган ҳолатлар, юқори инстанция судлари, ҳукм, судланган шахс, оқланган шахс, суд раиси, прокурор.

Abstract. The article provides a scientific analysis of legal norms and theoretical views on the resumption of criminal proceedings on newly discovered circumstances. The significance and essence of this institution, the grounds and the procedural procedure for resuming proceedings under newly discovered circumstances are considered. The content of the amendments and additions made to the current criminal procedure legislation is analyzed based on the analysis of the norms of the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, and other normative legal acts, conclusions and proposals for improving the institution of resuming proceedings under newly discovered circumstances are formulated.

Key words: criminal proceedings, newly discovered circumstances, higher courts, sentence, convicted, acquitted, chairman of the court, prosecutor.

Функция правосудия в Республике Узбекистан согласно ст. 112 Конституции осуществляется только судами и реализуется путем вынесения судами обоснованных, справедливых и законных приговоров, определений и решений. Достижение указанных целей в уголовном процессе обеспечивается системой правовых гарантий, регламентированных в уголовно-процессуальном законодательстве.

Институт возобновления производства по вновь открывшимся обстоятельствам как самостоятельная стадия уголовного судопроизводства служит важной правовой гарантией обеспечения законности в правосудии. Согласно ст. 522 УПК Республики Узбекистан вновь открывшиеся обстоятельства – это те, которые существовали на момент вступления в законную силу приговора или постановления суда, но не были известны суду¹.

Вместе с тем необходимо указать, что данный институт УПК продолжает свое динамичное развитие. Так, Законом Республики Узбекистан от 12 января 2021 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений по уголовным делам»² в уголовно-процессуальное законодательство внесены изменения, устанавливающие, что осужденный, оправданное лицо, их защитники и законные представители, потерпевший и его представители также могут обращаться в суд кассационной инстанции о возбуждении дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Ранее такое полномочие было только у прокурора.

Особенности данного института также проявляются в основаниях пересмотра судебных решений. Так, изучение показало, что понятие вновь открывшихся обстоятельств и его содержание в разъяснении норм действующего законодательства в научной литературе рассмотрены с раз-

личных позиций. В частности, Л. С. Морозова и И. М. Зайцев отмечают, что значимость вновь открывшихся обстоятельств заключается в том, что возникновение этих обстоятельств само по себе отрицает обоснованность первоначального судебного решения по делу³ или подразумевает его незаконность, необоснованности или неверность⁴.

У. А. Тухташева пишет, что возобновление судопроизводства в связи с вновь возникшими обстоятельствами является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства, на которой функции судебного надзора осуществляются путем исправления судебных ошибок на основе нового производства по делу, инициированного участниками уголовного судопроизводства, чьи права, законные интересы были нарушены несправедливым решением суда⁵.

По мнению С. Сахаддинова, возобновление судопроизводства в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, согласно действующему УПК нашей страны, не является самостоятельной стадией уголовного судопроизводства⁶, с чем нельзя согласиться. На наш взгляд, стадия пересмотра вступивших в законную силу судебных решений суда по уголовным делам в силу вновь открывшихся обстоятельств должна рассматриваться как отдельная самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, имеющая свои особенности по составу, объекту, содержанию, основаниям пересмотра особых субъектов.

Ш. Шорахметов определяет, что особенностью этого института является то, что на этом этапе суд не допускает ошибок⁷.

По нашему мнению, особенностью этого института является не только то, что на данной стадии суд не допускает ошибок, а еще и то, что одним из важных признаков вновь открывшихся обстоятельств является их значимость для разрешения дела. Отмена судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам не означает, что

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательных актов (www.lex.uz)

² Закон Республики Узбекистан от 12 января 2021 г. № УПК-664 «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений по уголовным делам» // Национальная база данных законодательных актов. (www.lex.uz)

³ Морозова Л. С. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам. – М., 1959. – С. 27.

⁴ Зайцев И. М. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений, постановлений, вступивших в законную силу // Советская юстиция, 1967. № 18. – С. 22.

⁵ Тухташева У.А. Уголовно-процессуальные пути устранения судебных ошибок: Автореф. докт. (DSc) дис. – Ташкент, 2020. – С. 48.

⁶ См.: Сахаддинов С. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Махсус қисм: илмий-амалий шарҳ / Масъул муҳаррир: Б. Х. Пўлатов. – Т.: «Янги аср авлоди», 2014. – С. 352.

⁷ См.: Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикаси фуқаролик-процессуал ҳуқуқи: дарслик. – Т.: «Адолат», 2007. – С. 428.

решение суда является неправильным. К такому выводу можно прийти только при сравнении первоначального судебного решения с пересмотренным судебным решением по вновь открывшимся обстоятельствам. Еще один важный аспект пересмотра из-за вновь открывшихся обстоятельств заключается в том, что эти обстоятельства существовали до вынесения судебного решения.

Р. А. Лупинская разъясняет, что возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам – это особый этап уголовного судопроизводства, на котором проверяется законность и обоснованность соответствующего судебного решения и других судебных решений, вступивших в законную силу⁸.

Б. Х. Пулатов пишет, что возобновление судопроизводства по вновь открывшимся обстоятельствам – очень редкое явление⁹.

К. В. Камчатов считает, что правовой характер возобновления уголовного судопроизводства в связи с новыми и вновь открывшимися обстоятельствами не полностью соответствует традиционному пересмотру приговора или иного судебного решения¹⁰.

В юридической литературе также указывается, что обстоятельствами, определенными вступившим в законную силу приговором суда, которые привели к вынесению незаконного, необоснованного или несправедливого решения, являются заведомо ложное заключение эксперта, ложные показания свидетеля, умышленно неверный перевод, поддельные документы или вещественные доказательства¹¹.

В некоторых источниках высказываются мнения о необходимости совершенствовании и специфике данного института¹². Так, Н. А. Громов предполагает, что порядок исправления незаконных приговоров должен полагаться на четко регла-

ментированную процессуальную процедуру для возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам¹³.

В. А. Давыдов полагает, что вновь открывшиеся обстоятельства включают не юридические, а реальные основания, которые приводят к необходимости пересмотра вступившего в законную силу решения суда¹⁴.

На наш взгляд, под вновь открывшимися обстоятельствами следует понимать совокупность фактических данных, имеющих на момент вступления в силу решения суда, но не известных суду, имеющих значение для отмены вынесенных по делу судебных решений, используемых в качестве доказательств при повторном рассмотрении дела.

Следует признать, что данный институт предоставляет широкие возможности для корректировки судебных решений, которые, с одной стороны, являются законными, справедливыми, но недостаточно обоснованными, с другой стороны – допускаются судами из-за неопределенности обстоятельств, имеющих важное значение для разрешения дела. Одним из обстоятельств, характерных для дел, возобновленных производством по вновь открывшимся обстоятельствам, является то, что их существование неизвестно по причинам, не зависящим от суда и заявителя.

Еще одним важным отличительным признаком возобновления производства по делу по вновь открывшимся обстоятельствам от иных стадий уголовного процесса является то, что эти случаи стали очевидными после того, как приговор и постановление суда вступили в законную силу. Если эти обстоятельства будут установлены до вступления судебного решения в законную силу, обстоятельства, выявленные в ходе этого процесса, не будут считаться основанием для рассмотрения

⁸ Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. А. Лупинская. – М.: Юрист, 2003. – С. 577.

⁹ См.: Пулатов Б.Х. Судларда жиноят ишларини кўриб чиқишда прокурорнинг иштирокини қонун ҳужжатларида тартибга солишни такомиллаштиришнинг назарий ва амалий муаммолари ва йўллари: Юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Тошкент, 2002. – 31-б.

¹⁰ Камчатов К.В. Вопросы уголовно-процессуального регулирования запрета на поворот к худшему // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: достижения и проблемы применения: Сб. материалов II Всероссийской студенческой научно-практической конференции. – Курск, 2014. – С. 104–109.

¹¹ См.: Ўзбек юридик атамаларининг изоҳли луғати. – Т.: «Lesson press», 2021. – 412 б.

¹² Назаров А.Д. Следственные и судебные ошибки и уголовно-процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы: Дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб, 2017. – С. 245.

¹³ Громов Н.А. Теоретические и практические проблемы возобновления уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1993. – С. 145.

¹⁴ Давыдов В.А. Возобновление уголовного судопроизводства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств: Дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2011. – С. 75.

в анализируемом порядке пересмотра уголовных дел в судах.

Из вышесказанного следует, что вновь открывшиеся обстоятельства – это юридические доказательства, отрицающие или ставящие под сомнение доказательства, которые были положены в основу приговора на момент вынесения судебного решения, но не были известны суду, которые могут послужить основанием для принятия судебного решения, первоначально вступившего в законную силу в результате выявления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Таким образом, научный анализ института пересмотра вступившего в законную силу судеб-

го решения в уголовном процессе в связи с вновь открывшимися обстоятельствами показал, что эффективное использование в уголовно-процессуальном праве механизма судебной защиты прав и законных интересов физических лиц, обеспечение стабильности, достоверности и законности вступивших в законную силу судебных решений позволяет обеспечить единообразное применение законодательства в правоприменительной практике. Институт пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу в уголовном процессе, по вновь открывшимся обстоятельствам играет очень важную и особую роль в системе пересмотра судебных решений.

